

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559146>

УДК 65

МЕТОДЫ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ

А.Ю. Царькова,

студент 3 курса, факультет государственного и муниципального
управления, магистратура управление персоналом

А.А. Соколов,

доц., кафедра государственного управления и менеджмента,
Волгоградский институт управления, филиал РАНХиГС,
г. Волгоград

Аннотация: В статье автор затрагивает проблему возможностей event-менеджмента в системе управления персоналом предприятия, развивая мысль о том, что на формирование системы мотивации и повышение качества и эффективности труда в наибольшей степени влияют такие мероприятия, проводимые с персоналом, как корпоративные торжества, инсентив (выездные корпоративные праздники, ориентированные прежде всего на зарубежные поездки), выезд на культурные и спортивные мероприятия, тимбилдинг и мероприятия социальной/благотворительной направленности. По степени вовлеченности сотрудников в event-мероприятия выделяют «сторонников», «наблюдателей», «холостые выстрелы», «слабое звено». Предполагается, что в силу ментальности отечественных сотрудников, большинство из них принадлежит к категории «наблюдатели» и «холостые выстрелы», для которых наиболее целесообразны такие мероприятия, как инсентив программы, тренинги личностного и мотивационного роста, а также мероприятия, имеющие социальную значимость.

Ключевые слова: event-менеджмент, событийный менеджмент, управление персоналом, управление событиями

EVENT MANAGEMENT METHODS IN PERSONNEL MANAGEMENT IN ORGANIZATION

A.Yu. Tsarkova,

3rd year student, faculty of state and municipal administration, master's
degree in personnel management

A.A. Sokolov,

Associate Professor, Department of Public Administration and
Management,
Volograd Institute of Management, branch of RANEPa,
Volograd

Annotation: In the article, the author touches on the problem of the possibilities of event management in the personnel management system of the enterprise, developing the idea that the formation of a motivation system and improvement of the quality and efficiency of work are most influenced by such events held with personnel as corporate celebrations, incentive (outbound corporate holidays focused primarily on foreign trips), departure to cultural and sports events, team building and social/charity events. According to the degree of employee involvement in event events, "supporters", "observers", "blank shots", "weak link" are distinguished. It is assumed that due to the mentality of domestic employees, most of them belong to the category of "observers" and "blank shots", for which such events as incentive programs, personal and motivational growth trainings, as well as events of social significance are most appropriate.

Keywords: event management, event management, personnel management, event management

Получивший распространение в теории отечественных систем менеджмента и маркетинга префикс “event” обозначает событие, которое позволяет превратить мероприятие при помощи вспомогательных эффектов в нечто исключительное с точки зрения целей и задач, которые формулируются его разработчиками [1-3]. В основе event-менеджмента в управлении персоналом лежат вопросы, касающиеся того, что именно отличает данное подлинное событие, чем оно значимо для данного коллектива, как его планировать и последовательно воплощать [4-6]. Кроме того, часть корпоративных

мероприятий представляет собой совершенно конкретные инструменты по повышению результативности труда и мотивации сотрудников.

Среди этого многообразия выделяют:

- корпоративные торжества для сотрудников компаний – юбилеи и годовщины компаний, общепринятые календарные и профессиональные праздники;

- инсентив (incentive) – корпоративные поездки, организуемые для сотрудников по России и за рубежом, для повышения их стимула и мотивации к более эффективному труду,

- организация выездов сотрудников компаний на культурные и спортивные события (корпоративный туризм);

- тимбилдинг (team-building) – мероприятия направленные на командообразование;

- социальные (благотворительные) мероприятия и эко-ивенты; образовательные мероприятия для сотрудников – тренинги, мастер-классы, семинары, программы обучения; специальные акции и проекты – флешмобы, пробеги, и пр.

К специальным акциям можно отнести отдельные виды PR мероприятий, которые, помимо создания общего благоприятного информационного поля, направлены на повышение осознанности сотрудников о процессе и значимости своей работы, признания и престижности. Исходя из того, что довольно часто на практике внутренние установки сотрудников не соответствуют культивируемым компанией ценностям, заслуживает внимания способ оценки этого соответствия, предложенный К. Томсоном, в частности для оценки степени соответствия внутренних установок сотрудников ценностям бренда компании, которые в трактовке бренда как культурного наследия компании (Enterprise Cultural Heritage) могут представлять собой обсуждаемые нами корпоративные ценности компании [6-8].

Предлагается адаптировать и применить эту матрицу в качестве основы для сегментирования аудитории мероприятий, планирования корпоративных мероприятий и их смыслового и художественного наполнения. Согласно Томсону, оценка сотрудников производится по двум параметрам:

1. Интеллектуальной вовлеченности (которая демонстрирует осведомленность и понимание ценностей компании наряду с представлением сотрудников о собственной роли в достижении целей компании).

2. Эмоциональной вовлеченности (которая демонстрирует и оценивает энтузиазм, воодушевление и готовность сотрудников к пропаганде и воплощению корпоративных ценностей компании на практике) [6].

В результате такой двойственной оценки, формируется матрица которая демонстрирует в какой степени каждый сотрудник компании интеллектуально и эмоционально вовлечен в корпоративные процессы и связан с компанией.

В этом случае не стоит концентрироваться только на менее эффективных звеньях, но и обязательно необходимо поддерживать энтузиазм и мотивацию в вашем основном кадровом «капитале», поскольку отношение сотрудников к компании-работодателю может изменяться, с тем, как изменяется психологическое состояние и статус самого сотрудника в его персональном или социальном восприятии как индивида. При перекосе кадрового состава в одну из сторон: либо «наблюдателей», либо «холостых выстрелов», кадровой службе и сопряженным департаментам нужно серьезно браться за мотивационную и образовательную работу, поскольку в данном случае компания обладает мощнейшим кадровым потенциалом, который используется не эффективно. Именно здесь большое значение имеют грамотно спланированные и организованные корпоративные мероприятия, которые являются многофункциональным проводником, как основных ценностей компании, так и необходимых сотрудникам знаний.

В случае с «наблюдателями» будут востребованы: мероприятия на повышение командного духа; групповые или даже персональные инсентив программы; тренинги личностного роста и развития эмоционального интеллекта; данная категория хорошо реагирует на социально значимые мероприятия, которые повышают их собственную значимость и важность. Наличие большого количества «наблюдателей» может говорить о том, что вы вырастили довольно большое количество сотрудников, которым требуется дальнейший карьерный рост.

Настоящая категория сотрудников довольно часто чувствует себя недооцененными, поэтому им важно показать, что именно от них зависит успех компании. Довольно часто такие сотрудники имеют скрытые или не реализованные таланты и способности, которые можно реализовать посредством отвлеченных мероприятий или событий, направленных на творчество. К таким проектам можно

отнести создание собственных спортивных команд в компании, творческих или театральных студий, даже музыкальных коллективов или команд КВН. Выражаясь фигурально, требуется «подкормить эго» таких сотрудников, побаловать их, если по каким-либо причинам невозможно предложить им серьезного развития или карьерного роста. При реализации подобных проектов, необходимо помнить о грамотном планировании и брендировании такого событийного проекта, который по своей сути, если его изолировать от корпоративных задач, становится самостоятельным проектом в сфере маркетинга культуры, где очень важна работа как с целевой аудиторией, так и с его продвижением.

С «холостыми выстрелами» дело обстоит несколько иначе, это сотрудники на стадии своего развития, с высокой степенью мотивации, но возможно некоторыми пробелами в базовом или профессиональном образовании. Естественным для них станет участие в образовательных мероприятиях и обучении. Это, в некоторой степени, ваш максимально лояльный кадровый потенциал, из которого вы можете вырастить целую плеяду эффективных сотрудников и менеджеров посредством проведения грамотной политики и организации соответствующих мероприятий для формирования у настоящей категории правильного представления о корпоративных ценностях и прививая новые знания.

Если соотнести описанные виды и формы корпоративных мероприятий с имеющейся у нас адаптированной матрицей для оценки степени вовлеченности сотрудников, то можно получить условную модель планирования корпоративных мероприятий в соответствии со структурой кадрового состава организации. В таблице указана степень воздействия (условная эффективность) в зависимости от вида мероприятия и категории сотрудника, где (+) означает наименьшую степень воздействия или целесообразность, а (+++) – максимальную (табл. 1):

Поскольку корпоративные мероприятия, как и любые другие управляемые события, имеют в своей основе мультисенсорную составляющую, каждое корпоративное мероприятие, в той или иной мере, будет доносить ценности компании до целевой аудитории, в независимости от их эмоциональной или интеллектуальной вовлеченности в процесс формирования этих ценностей или их восприятия. Каждое корпоративное мероприятие воздействует на любого сотрудника, при условии, что оно грамотно спланировано и в

нем используются элементы и инструменты, позволяющие продвигать ценности самой компании. На этом фоне, организация разноплановых корпоративных мероприятий является эффективным средством решения многих вопросов – от построения эффективной дивизионной и личностной внутренней коммуникации, успешность которой повышает эффективность труда каждого сотрудника, до объединения в едином идеологическом и культурном аспекте всех сотрудников, становящихся в этом случае лояльными приверженцами бренда компании или ее культурного наследия.

Таблица 1 – Схема взаимодействия и эффективности event-мероприятий в соответствии с кадровым составом организации

Виды event-мероприятий	«Слабое звено»	«Холостые выстрелы»	«Наблюдатели»	«Сторонники»
Корпоративные торжества	+++	+++	+++	+++
Incentive	+	+	+++	++
Team-building	+++	++	++	++
Социальные мероприятия	+	+	+++	+++
Образовательные мероприятия	+++	+++	+	+++
Специальные акции	+	++	++	+++

При планировании корпоративных мероприятий, четкое структурирование и разделение по задачам, которое можно произвести, опираясь на разработки представленные в данной статье, позволяет прежде всего оптимизировать затраты на мероприятия внутреннего маркетинга, к которым относится организация корпоративных событий, более эффективно использовать кадровый потенциал и возможности своих сотрудников, сократить издержки на поиск, подготовку и удержание квалифицированного персонала, путем максимально эффективного воздействия на действующих сотрудников и мотивации их к более эффективному труду. Все это, в конечном итоге, повышает конкурентоспособность компании и укрепляет ее позиции на рынке, способствует более рациональному и эффективному интенсивному пути развития компании.

Список литературы

- [1] Акулич М. Ивент-маркетинг (Цифровая книга). – М.: Издательские решения, 2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.litres.ru/margarita-akulich/ivent-marketing/chitat-onlayn/> (дата обращения: 25.12.2022).
- [2] Артамонова О.С. Развитие управления персоналом в системе менеджмента качества организации: автореф. дисс. ...канд. экон. наук: 08.00.05. / О.С. Артамонова – СПб., 2020. 25 с.
- [3] Вильчинская-Бутенко М.Э. Событийный менеджмент: учебное пособие. / М.Э. Вильчинская-Бутенко – СПб.: СПГУТД, 2015. 86 с.
- [4] Костенко Е.П. Трансформация механизма управления персоналом в условиях формирования нового технологического уклада / Е.П. Костенко // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2020. №2. 58-69 с.
- [5] Перепелкин Н.А. Корпоративные мероприятия как направление событийного маркетинга / Н.А. Перепелкин // Инициативы XXI века. – 2015. №3. 23-26 с.
- [6] Перепелкин Н.А. Развитие событийного маркетинга в российских компаниях: дисс. ...канд. экон. наук: 08.00.05. / Н.А. Перепелкин – М., 2016. 180 с.
- [7] Яснoв И.Е. Управление персоналом предприятия как фактор его развития: дисс. ...канд. экон. наук: 08.00.05. / И.Е. Яснoв – М., 2011. 174 с.
- [8] Thomson K., Leslie de Chernatony, Lorrie Argandbright and Sajid Khan The Buy-in // Journal of Marketing Management – Benchmark: Yow Staff Understanding and Commitment Impact Brand and Business Performance, 1999. № 15. 819-835 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Akulich M. Event marketing (Digital book). – M.: Publishing solutions, 2022. [Electronic resource]. – URL: <https://www.litres.ru/margarita-akulich/event-marketing/chitat-onlayn/> (date of access: 12/25/2022).

[2] Artamonova O.S. Development of personnel management in the organization's quality management system: Ph.D. diss. ...cand. economy Sciences: 08.00.05. / O.S. Artamonova – St. Petersburg, 2020. 25 p.

[3] Vilchinskaya-Butenko M.E. Event management: a tutorial. / M.E. Vilchinskaya-Butenko – St. Petersburg: SPGUTD, 2015. 86 p.

[4] Kostenko E.P. Transformation of the personnel management mechanism in the conditions of the formation of a new technological order / E.P. Kostenko // State and municipal management. Scientific notes. – 2020. No. 2. 58-69 p.

[5] Perepelkin N.A. Corporate events as a direction of event marketing / N.A. Perepelkin // Initiatives of the XXI century. – 2015. No. 3. 23-26 p.

[6] Perepelkin N.A. Development of event marketing in Russian companies: diss. ...cand. economy Sciences: 08.00.05. / ON. Perepelkin – M., 2016. 180 p.

[7] Yasnov I.E. Personnel management of an enterprise as a factor in its development: diss. ...cand. economy Sciences: 08.00.05. / I.E. Yasnov – M., 2011. 174 p.

[8] Thomson K., Leslie de Chernatony, Lorrie Argandbright and Sajid Khan The Buy-in // Journal of Marketing Management – Benchmark: Yow Staff Understanding and Commitment Impact Brand and Business Performance, 1999. No. 15. 819-835 p.

© А.Ю. Царькова, А.А. Соколов, 2023

Поступила в редакцию 13.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Царькова А.Ю., Соколов А.А. Методы event-менеджмента в управлении персоналом в организации // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 191-198. URL: <https://ip-journal.ru/>